

RONDOM HET WINSTPROBLEEM

Enige beschouwingen omtrent de toepassing van de theorie van de vervangingswaarde op het vraagstuk van voorraadwaardering en winstbepaling

door Prof. Dr H. J. van der Schroeff

I

De relatie van de begrippen waarde en winst

Van de leerstukken welke deel uitmaken van de bedrijfseconomie, neemt de leer van waarde en winst een belangrijke plaats in. Dit behoeft niet te verwonderen indien men bedenkt, dat het grootste deel van de maatschappelijke voortbrenging een productie is, welke op het maken van winst is gericht. Zoals bekend vormt bij de structuur van onze maatschappelijke arbeidsverdeling de ruil een kritisch moment in de productie. Bij de ruil staat de producent het door hem voortgebrachte, c.q. verhandelde goed af, waarbij hij een contraprestatie vraagt tegenover het offer, dat gelegen is in het afstand doen van het goed. Op het moment van de ruil wordt de winst gevormd, bestaande uit het gunstige verschil van de bij de ruil verkregen opbrengst en de gebrachte offers. De ruil brengt dan economisch voordeel, indien deze een overschot geeft, d.w.z. een overschot aan waarde, n.l. van de bij de ruil verkregen en opgeofferde waarde.

Met het bovenstaande is reeds de nauwe verbondenheid tussen de begrippen waarde en winst tot uitdrukking gebracht. Het winstbegrip is aan het waardebegrip gerelateerd, doordat winst moet worden gezien als een waarde-overschot. Waarde — zo drukte ik het in mijn inleiding (De evolutie van het kostenbegrip in de bedrijfseconomie) uit — is de specifieke denkcategorie van de economische wetenschap. Het economisch motief dwingt tot de afweging van verkregen waarde ten opzichte van de opgeofferde waarde en de beoordeling van de economische doelmatigheid van elke handeling berust derhalve op waarde-overwegingen.

Hetgeen hier gezegd is, geldt niet alleen voor de productie voor winst, maar voor elke voortbrenging. Het geldt ook voor de bedrijven, waarbij niet het verwerven van een inkomen op de voorgrond staat, maar de verzorging van de behoeften zelve, gelijk bijv. het geval is bij de gemeenschapsbedrijven. Ook voor deze categorie geldt de afweging van verkregen tegenover opgeofferde waarde en de beoordeling is in wezen dezelfde als bij de winstproductie. Hier moet eveneens een oordeel worden gevormd omtrent het resultaat van de productie (resultaat nu niet bedoeld als winst) ter vaststelling van het feit of het bedrijf aan zijn doelstelling heeft beantwoord en ter vaststelling van de economische rationaliteit. Het is deze omstandigheid welke mijn collega *Abr. Mey* ertoe brengt voor het leerstuk de naam te bezigen: leer van de waarde en het resultaat van de voortbrenging. Het door mij gekozen onderwerp van dit artikel brengt met zich dat mijn aandacht zal uitgaan naar de relatie van de begrippen waarde en winst. Zo ik dan ook in het volgende over waarde en winst zal blijven spreken houdt dit geen principiële tegenstelling in met de zienswijze van mijn collega. Iets anders is dat het winstvraagstuk zo zeer specifieke economische aspecten heeft, dat ik het voor de behandeling van voordeel acht deze nadrukke-

lijk naar voren te brengen. Het navolgende zal dan ook uitsluitend gericht zijn op de productie voor winst. De conclusies waartoe het volgende zal voeren, kunnen — mutatis mutandis — op eenvoudige wijze worden omgezet voor de bedrijven, waarbij het winststreven wordt gemist.

Het winstprobleem: de probleemstelling

Zo er een winstprobleem is — zo mag de vraag luiden — wat houdt dit dan in? De gewoonte getrouw zal met de formulering van de probleemstelling moeten worden begonnen. Het winstprobleem dat in de leer van waarde en winst wordt geanalyseerd, houdt in *de vaststelling van de factoren welke bepalend zijn voor de grootte van de winst over een periode; een analyse welke mede inhoudt het onderzoek naar de relatie tussen de waardebepaling van de nog aanwezige voorraden productiemiddelen en de grootte van de winst*. Van de reeks van vraagstukken welke in deze probleemstelling besloten ligt, zal in dit en het daarop volgende artikel onze aandacht in het bijzonder uitgaan naar de invloed van de waardering van de voorraden op de vaststelling van de winst. Zonder ten deze naar volledigheid te streven, hetgeen in een tijdschrift-artikel uiteraard niet mogelijk is, stellen wij ons voor een aantal beschouwingen te geven omtrent de toepassing van de theorie van de vervangingswaarde op het vraagstuk van de vaststelling van de grootte van de winst.

Winstprobleem en balans

Het boven aangegeven vraagstuk wordt in de literatuur vaak met de naam van balansleer aangegeven. Men is tot deze benaming gekomen, omdat voor de opstelling van de balans de waardebepaling nodig is en tevens omdat de balans het technisch hulpmiddel is voor de vaststelling van de periodewinst. Ik acht het in het algemeen minder doelmatig een leerstuk aan te duiden met het technisch middel, waarvan men zich bij de oplossing van het vraagstuk bedient. Door dit te doen loopt men het gevaar, dat de techniek de plaats gaat innemen van de analyse van het kernprobleem, waarvoor de oplossing moet worden gezocht. De balans — zo moge ten overvloede worden gezegd — is middel en geen doel. Het gaat om de factoren die de winst bepalen, waarbij in dit artikel in het bijzonder de aandacht zal komen te vallen op de invloed, die de waardebepaling van de voorraad heeft op de winst. Wij willen onze behandeling een economische inhoud geven, los van de techniek van de balans.

Wanneer in het bovenstaande over balans is gesproken is bedoeld de balans als onderdeel van de jaarrekening, waaronder te verstaan de balans en verlies- en winstrekening. De naam „jaarrekening” hangt samen met het tijdsinterval, waarmee gewoonlijk deze opstelling wordt gemaakt, n.l. eens per jaar. Het tijdsinterval is echter irrelevant, mits het doel, waarmee men de opstelling maakt hetzelfde blijft, n.l. de vaststelling van de winst over een bepaalde periode. Het tijdsinterval kan ook een half jaar, een kwartaal of een maand zijn. Er is een belang in gelegen om de resultatenberekening op korte termijn te doen; een vraagstuk, waarmee ik mij op dit moment niet zal bezig houden. In het kader van ons betoog is het van belang vast te stellen, dat de economische behandeling bij elk tijdsinterval principieel dezelfde blijft.

Men pleegt het onderscheid te maken in vermogens- en winstbalans.

Hoewel het niet mijn voornemen is de laatste term te propageren zal het duidelijk zijn, dat in het bovenstaande de „winst”balans is bedoeld. Ten opzichte van de vermogensbalansen laat zich vaststellen, dat de grondslagen voor de waardering op deze balansen niet bepaald zijn zolang niet het doel is aangegeven met het oog waarop de vermogensopstelling wordt gemaakt. Dit vormt dan ook de verklaring, dat deze balansen in hun naam nog een nadere aanduiding hebben, zoals liquidatiebalans, fusiebalans, e.d. Spreekt men over de balans als onderdeel van de jaarrekening, dan staat de doelstelling vast, n.l. de bepaling van de winst van de periode, welke tussen twee van dergelijke opstellingen ligt.

Transactiewinst en periodewinst

Sprekende over winst dient het onderscheid te worden gemaakt tussen transactiewinst en periodewinst. De eerste wordt gevormd door het gunstig verschil van opbrengstwaarde en vervangingswaarde, beide gemeten op het moment van de ruil van het product. Indien het nu zo was, dat de goederen op het moment van hun verwerving tezelfdertijd weer geruild werden, zou de winst van een periode gelijk zijn aan de som van de winsten op de ruiltransacties in die periode. De situatie ligt — zo wij weten — anders. In het merendeel van de gevallen gaat de verwerving van het goed, subs. van de productiemiddelen welke voor de voortbrenging van dat goed nodig zijn, aan de ruil vooraf. Verder komt het voor — zij het in de minderheid van de gevallen — dat goederen reeds geruild worden voordat het bedrijf door een inkoop op deze goederen heeft beslag gelegd. Doordat het offer van de verwerving (d.i. de uitgaafprij) en de vervangingswaarde afwijken, althans kunnen afwijken, is de periodewinst niet meer gelijk aan de som van de transactiewinsten. Rekening valt te houden met voor- en nadelige verschillen op voorraden, waarin de invloed is terug te vinden van transacties, waarvan de cyclus van inkoop tot verkoop nog niet geheel is afgesloten.

Twee mogelijkheden doen zich voor:

- a. dat goederen (resp. productiemiddelen) zijn gekocht, maar nog niet verkocht,
- b. dat reeds verkooptransacties zijn afgesloten voor goederen, waarvoor het bedrijf zich nog door inkoop moet dekken.

In beide gevallen is sprake van een voorraad. Nagegaan zal moeten worden welke invloed van de waardering van deze voorraden uitgaat op de periodewinst van het bedrijf.

Het voorraadbegrip

Het zal duidelijk zijn, dat de beide boven aangegeven situaties betrekking hebben op een economische voorraad, welke in het eerste geval positief en in het tweede geval, waarin de ruil aan de verwerving vooraf gaat, negatief is. Bij de waardebepaling van de goederen in het kader van het vraagstuk van de winstbepaling gaat het om de *economische* en niet om de *technische* voorraden. Voor het vervolg van onze beschouwingen willen wij het begrip economische voorraad bekend beschouwen. Een positieve voorraad wijst erop, dat het bedrijf beslag gelegd heeft op goederen, welke nog niet geruild zijn. Doordat het zich ter inkoopmarkt aan een prijs heeft gebonden is het bedrijf afhankelijk van volgtijdelijke

wijzigingen van de vervangingsprijs. Het prijsrisico van de voorraad ligt derhalve in de mogelijkheid van een prijsdaling op de inkoopmarkt. Een negatieve voorraad wijst erop, dat de vervanging is nagelaten van reeds afgesloten verkopen, zodat het prijsrisico thans gelegen is in een mogelijke stijging van de prijs op de inkoopmarkt. Het prijsrisico zal zich op de periodewinst aftekenen, waardoor deze niet gelijk is aan de som van de ruiltransacties in deze periode. Gewezen moge ten deze worden op de scheiding, welke *Limperg* in zijn theorie van de vervangingswaarde maakte tussen de economische gevolgen van ruiltransacties en voorraadposities.

Sprekende over voorraden dient dit begrip in de meest ruime zin te worden opgevat. Hierbij valt niet alleen te denken aan voorraden van vlottende kapitaalgoederen, zoals grondstoffen, hulpstoffen, halfproducten, producten en fabrikaten. Het voorraadbegrip, waarop wij hier het oog hebben, heeft betrekking op alle productiemiddelen, welke deze ook mogen zijn. Ook bij de duurzame productiemiddelen kan — zoals bekend — van een voorraad worden gesproken, n.l. van een voorraad van werkeenheden. Het voorraadbegrip is derhalve van toepassing op elk productiemiddel, waarover het bedrijf beschikt en dat nog niet geruild is, dan wel op het geval, dat een goed geruild is zonder dat op dit moment de economische vervangingsverplichting is nagekomen.

Het winstbegrip

Zo wij thans het winstbegrip willen definiëren gaat het — gelijk zich laat begrijpen — om de periodewinst. De periodewinst kan worden beschouwd als een vermogenstoename, waaraan onmiddellijk moet worden toegevoegd, dat niet elke vermogenstoename een winst is. De omstandigheid dat dit een niet omkeerbare waarheid is, houdt in, dat in de eerste uitspraak een beperking is gelegen. Ware dit niet het geval, dan zou men de uitspraak mogen omkeren. De vermogenstoename is eerst dan winst, indien ze voor vertering vatbaar is, d.w.z. door het bedrijf kan worden uitgekeerd. De mogelijkheid tot vertering moet dan ook als wezenskenmerk van de winst worden beschouwd. Het accres moet aan het bedrijf kunnen worden onttrokken, waarbij het fonds van productiemiddelen, dat de bron vormt van de winst, in tact blijft. De begripsbepaling moet derhalve luiden: *winst van een periode is de vermogenstoename in die periode welke voor vertering en uitkering vatbaar is, met instandhouding van de bron, waaruit de winst vloeit.*

De voorwaarde, welke in deze begripsbepaling gesteld wordt, is dat de winst economisch verteerd *kan* worden, dat dus de economische mogelijkheid tot vertering aanwezig is. Dit is niet hetzelfde als de wenselijkheid. Het kan zijn, dat, hoewel de vermogenstoename aan de voorwaarde voldoet, dat zij economisch verteerd kan worden, andere omstandigheden het wenselijk maken om niet tot uitkering over te gaan. Ook in dit geval blijft er sprake van winst. Te denken valt aan het reserveren, dat neerkomt op het besparen door het bedrijf van gemaakte winst. Ik geloof zonder veel kans op tegenspraak te kunnen zeggen, dat ten aanzien van de begrippen reserveren en reserve een babylonische spraakverwarring bestaat. Om die reden moge nog eens worden gezegd, dat reserve en reserveren aan winst is verbonden. Tevens moge hier tot uitdrukking worden gebracht, dat de feitelijke uitkering voor het winst-

begrip niet bepalend is; het gaat er alleen om of economisch verteerd kan worden. Er is ook dan sprake van winst indien de uitkering technisch op bezwaren zou stuiten, bijv. doordat de ongunstige liquiditeitspositie van het bedrijf een onttrekking van de middelen niet toestaat.

De omstandigheid, dat het accres verteerd moet kunnen worden heeft geleid tot de uitdrukking: verteerbaar inkomen. Deze uitdrukking wordt veel gebruikt om het element van de verteerbaarheid nog eens nadrukkelijk naar voren te brengen. Bezie men de term kritisch, dan wordt het duidelijk dat deze een pleonasme is. Indien de verteerbaarheid het kenmerk is van de winst is verteerbaar inkomen een zelfde uitdrukking als een witte schimmel. Het feit, dat men van verteerbaar inkomen is gaan spreken heeft ongewild een tegenstelling opgeroepen, doordat anderen ook van onverteerbaar inkomen zijn gaan spreken, hetgeen uiteraard een *contradictio in terminis* (een zwarte schimmel) is.

Om te doen zien hoe adjectieven voor het winstbegrip verkeerd werken wil ik wijzen op de in de praktijk veel gehanteerde onderscheiding tussen gerealiseerde en niet-gerealiseerde winst. Deze termen hebben tot veel misverstand aanleiding gegeven, ook ten aanzien van het fiscale vraagstuk. Indien men over niet-gerealiseerde winst spreekt, wekt deze uitdrukking de gedachte op, dat er een moment komt waarop de niet-gerealiseerde winst tot gerealiseerde winst wordt. Bedoeld is daarmede de vermogenstoename die nog niet door de ruil gerealiseerd is, zoals de waardeverhoging van de nog aanwezige voorraden. Wij willen de conclusie voorop stellen: de vermogenstoename door waardeverhoging van de voorraden *is* geen winst en *wordt* geen winst, ook niet als de ruil heeft plaats gevonden. De verklaring ligt voor de hand. Zolang het goed nog niet geruild is, wordt de vermogenstoename door het goed zelf vastgehouden. Wordt het goed geruild, dan komt weliswaar de vermogenstoename in effectieve koopkracht vrij, maar deze ligt tezelfdertijd onder de klem van de vervangingsverplichting. De vermogenstoename blijft daardoor opgesloten in de vermogenssfeer. Uitkering van het accres zou een intering betekenen van de voorraden, die deze toename hebben doen ontstaan.

Hier blijkt wederom de schadelijke werking van de toevoeging van adjectieven aan het winstbegrip. In de term „gerealiseerde winst” heeft het woord „gerealiseerd” geen betekenis: het is wederom een pleonasme. Met de term „niet-gerealiseerde winst” wordt gesuggereerd, dat de vermogenstoename tot winst wordt zo de ruil van de voorraden heeft plaats gevonden, hetgeen onjuist is indien ten aanzien van de goederen een vervangingsverplichting bestaat. De zeggwijze welke men vaak in de praktijk kan horen, dat de niet-gerealiseerde winst moet worden gereserveerd, verdraagt zich noch met het winst-, noch met het reservebegrip. Er zou dan sprake zijn van winst indien geen vervangingsverplichting bestaat, gelijk bij speculatie, waar het oogmerk is voordeel te trekken uit het volgtijdelijk prijsverloop. Bij speculatie komt het waardeaccres van de voorraden bij de ruil als winst vrij.

Onze conclusie van het bovenstaande is, dat ieder adjectief aan het winstbegrip overbodig is en slechts verwarrend kan werken. Een vermogenstoename is winst of is geen winst; een derde is niet mogelijk. Men moet geen vluchthavens binnenlopen door het winstbegrip te versluieren met toevoegingen. Wij staan voor de vraag uit te maken of een toename van het vermogen als winst kan worden aangemerkt, d.w.z. of

deze aan de voorwaarde voldoet dat zij aan het bedrijf als bate onttrokken kan worden.

Waardeveranderingen van voorraden

Zoals uit het bovenstaande moge zijn gebleken dient de aandacht zich te richten op de invloeden van waardeveranderingen van economische voorraden. Achtereenvolgens zullen daarbij de gevolgen worden behandeld van een positieve en van een negatieve economische voorraad, zowel in geval van een waardestijging als van een waardedaling. Onderscheid zal daarbij moeten worden gemaakt tussen deelbare voorraden en ondeelbare voorraden, zoals deze in de duurzame productiemiddelen zijn belichaamd. Allereerst zal onze aandacht uitgaan naar de deelbare middelen, derhalve naar de voorraden van grondstoffen, materialen, hulpstoffen, halfabrikaten, gereed product of voorraden handelsgoederen. Het hier navolgende heeft uitsluitend betrekking op deze *deelbare voorraden*.

Beginnen wij met een *positieve* economische voorraad voor het geval, dat de vervangingswaarde stijgt. Indien ten opzichte van de goederen van deze voorraad een vervangingsverplichting bestaat, weten wij de uitkomst. De vermogenstoename welke van deze waardestijging het gevolg is, is geen winst, omdat deze vermogenstoename onder de klem ligt van de vervangingsverplichting. Het accres ligt in de vermogenssfeer en niet in de inkomensfeer. Uitkering van dit accres zou betekenen een intering van het vermogen of — hetgeen beeldender is — een vertering van het kapitaal, d.i. van het fonds van productiemiddelen. Zo men de vermogenstoename verteren dan zou de vervanging niet meer gewaarborgd zijn, waardoor de voorraden zouden teruglopen.

Illustratief in dit opzicht is de ietwat wrange anecdote, welke stamt uit de inflatieperiode in de centrale landen na de eerste wereldoorlog. In het jaar 1920, toen de inflatie in Duitsland op haar hevigst was, was er een ijzerhandelaar, die een grote partij spijkers bezat. Bij het stijgend prijsniveau deed hij zijn voorraden met aanzienlijke winst van de hand, de winst echter gemeten aan de uitgaafprijzen. De steeds voortgezette prijsstijging maakte het echter onmogelijk om uit de verkregen opbrengsten de voorraden adequaat te vervangen, zodat zich de opmerkelijke situatie voordeed, dat met de fabelachtige toename van zijn vermogen in marken de voorraad geleidelijk inschroepelde. Terwijl de boeken „winsten” aanweezen tekende zich in zijn voorraad de materiële verarming af. Zo verminderde zijn voorraad tot enige kisten, daarna tot enige spijkers, totdat hij tenslotte één spijker overhield . . . waaraan hij zich heeft opgehangen!

Het voorbeeld moge wellicht wat cru zijn, de lering is, dat — zoals de theorie van de vervangingswaarde leert — niet van winst sprake is, zolang de vervangingsverplichting niet kan worden nagekomen. De vermogenstoename door de waardestijging van de voorraad is geen winst en wordt geen winst. Indien het bedrijf beschikt over een voorraad van f 100.000,— betekent dit een vermogen van hetzelfde bedrag. Stijgt de vervangingswaarde van deze voorraad tot f 150.000,— dan neemt het vermogen met f 50.000,— toe. Of de voorraad met eigen dan wel met vreemd vermogen is gefinancierd is voor deze conclusie van geen betekenis. Het is van belang hierop te wijzen, omdat in de theorie op

dit punt nog wel misverstand voorkomt. Ongeacht wie degenen zijn die op het ingebrachte vermogen aanspraak kunnen maken neemt het vermogen toe, zodra de waarde van de voorraden waarin dit vermogen is belichaamd, stijgt. In de praktijk pleegt men de toegevoegde f 50.000,— wel op een herwaarderingsreserve te brengen. Ofschoon de politiek valt te prijzen is de naamgeving onjuist. Hier toch is geen sprake van reserve in de eigenlijke zin van het woord; het vermogen is met f 50.000,— toenomen.

Veronderstellen wij nu, dat na deze waardestijging de vervangingsprijs daalt. Indien daardoor de waarde van de voorraad afneemt tot f 130.000,— houdt dat in dat ook het vermogen tot f 130.000,— daalt. Het aanvankelijk door de waardestijging ontstane vermogensaccres gaat wederom te niet. Bij een voortgezette prijsdaling zal dit doorgaan tot de aanvankelijke f 100.000,— is bereikt. Hoe de situatie komt te liggen indien de prijsdaling zich dan nog verder voortzet willen wij zo dadelijk onder ogen zien.

Hetgeen met betrekking tot de stijging van de vervangingswaarde is gezegd betrof het geval, waarin een vervangingsverplichting bestaat. Is deze niet aanwezig, dan is sprake van een winst en wel van een speculatiewinst. Het is wellicht hier de juiste plaats om te spreken over de onderscheiding, welke wel gemaakt wordt tussen een speculatievoorraad en een speculatieve voorraad. De eerste heeft betrekking op goederen, die uitsluitend worden aangehouden met het oogmerk voordeel te trekken uit volgtijdelijke prijsverschillen (op dezelfde markt), een voorraad welke voor het overige geen functie heeft in het productieproces. Er zal wel geen twijfel aan bestaan, dat een voorraadpositie welke door een koffiehandelaar in standaardkoper wordt aangehouden een speculatievoorraad is, omdat dit product geen plaats en geen functie heeft in zijn eigenlijke bedrijfsuitoefening. Van een speculatieve voorraad zou sprake zijn indien de koffiehandelaar met het oog op het verwachte prijsverloop grotere voorraadposities aanhoudt dan hij onder andere omstandigheden zou hebben aangehouden. De speculatievoorraden vallen gemakkelijk te onderkennen. Moeilijker staat het met de speculatieve voorraden, omdat vastgesteld zal moeten worden wanneer en tot welk bedrag een voorraad als speculatief kan worden aangemerkt. Voor beide gevallen is de conclusie ten opzichte van de waardestijging dezelfde: indien geen vervangingsverplichting bestaat vormt het waarde-accres, dat bij de ruil vrijkomt een winst en wel een speculatiewinst.

Zoals de stijging van de vervangingswaarde tot een vermogensvermeerdering leidt, heeft de daling van de vervangingswaarde een vermogensvermindering ten gevolge. De vraag rijst of elke vermogensvermindering nu een verlies betekent. Voor zover de vermindering uit een voorafgaand vermogensaccres zal kunnen worden opgevangen, zal de beantwoording van deze vraag geen moeilijkheden bieden. Anders staat het indien het vermogen beneden het oorspronkelijke bedrag daalt. Gaan wij nog eens terug tot het eerder gegeven voorbeeld van een voorraad van f 100.000,—. Indien de vervangingswaarde onder dit bedrag daalt, bijv. tot f 80.000,—, moet dan — zo stellen wij de vraag — het bedrag van f 20.000,— als verlies worden aangemerkt? Deze vraag wordt niet eensluidend beantwoord. Hier ligt een punt van problematiek, waarom-

trent wij ons een oordeel willen vormen door het begrip verlies aan de orde te stellen.

Het begrip verlies

De problematiek waarop wij boven doelden, ligt in de omstandigheid, dat winst en verlies geen tegenstellingen zijn, zoals men gemakkelijk zou denken. Uiteraard zijn zij dit wel in rekenkundige, echter niet in economische zin. Zoals reeds eerder gezegd is winst de toeneming van het vermogen, welke voor vertering vatbaar is en welke dus aan het bedrijf onttrokken kan worden. In zijn beschouwingen omtrent dit vraagstuk heeft *Limperg* de vergelijking gemaakt met een vruchtboom, waaraan men de vruchten kan onttrekken. Men kan wel de vruchten plukken, maar men moet niet de vruchttakken afrukken, omdat men daarmee afbreuk doet aan de mogelijkheid voor het afwerpen van nieuwe vruchten. De boom moet derhalve in stand gehouden worden. De winst van het bedrijf kan met de vruchten worden vergeleken. Dat verlies niet het tegengestelde is van winst wordt duidelijk indien men bedenkt, dat er geen *negatieve* vruchten zijn. Het verlies is de intering van de stam zelve, d.i. het vermogen dat werd geïnvesteerd. Een intering daarvan valt als een verlies te beschouwen. Dit leidt tot de conclusie, dat nadelige verschillen tussen vervangingswaarde en uitgaafprijs van voorraden als verlies moeten worden aanvaard. Deze conclusie is gebaseerd op de eis, dat *het stamvermogen in stand moet worden gehouden*. In het gegeven voorbeeld is bij deze zienswijze sprake van een verlies van f 20.000.

De vraag die wij aan de orde willen stellen is of dit antwoord in alle gevallen zonder beperking kan worden gegeven. Daartoe willen wij nog een moment teruggaan tot de grondslagen van de theorie van de vervangingswaarde. Zoals ik destijds te anderer plaatse heb aangegeven gaat het bij de vervanging niet om de substitutie door een technisch identiek productiemiddel, maar om de vervanging door een productiemiddel, dat voor de doelstelling van het bedrijf een gelijke economische betekenis heeft. In mijn „Leer van de kostprijs” heb ik het zo aangegeven, dat men niet het productiemiddel vervangt, maar de *prestaties* van het productiemiddel. Deze conclusie moet bij het bovenstaande in aanmerking worden genomen. Indien de daling van de vervangingswaarde de uitdrukking vormt van een verminderde economische betekenis van het productiemiddel moet het vermogen worden aangevuld tot het bedrag, dat voor een adequate vervanging wordt vereist. Dit betekent, dat de vermindering van het vermogen moet worden aangevuld, hetgeen kan geschieden door het verlies op de voorraad uit de bedrijfs-winst te bestrijden. Is daarentegen vervanging door een productiemiddel met een gelijke economische betekenis tegen de gedaalde vervangingsprijs mogelijk, dan kan de vermogensvermindering worden aanvaard. Het eerste geval leidt tot een constatering van een *verlies* ten laste van de winstrekening, waarmede een klem wordt gelegd op de uitkering van winst uit anderen hoofde. In het tweede geval is alleen sprake van een *mutatie in de vermogensrekening*, waarbij de grootte van het vermogen in overeenstemming wordt gebracht met de gewijzigde koopkrachtverhoudingen.

Uit het bovenstaande vloeit voort, dat naar mijn oordeel niet onder alle omstandigheden een daling van het vermogen onder het oorspronkelijk geïnvesteerde vermogen als verlies kan worden aangemerkt. Nodig zal het zijn een beperking aan te brengen, welke daarin is gelegen

of de aanvulling van het vermogen noodzakelijk is om een economisch adequate vervanging te waarborgen. Dit leidt tot de volgende begripsbepaling: *verlies is die vermogensvermindering ten opzichte waarvan een aanvulling noodzakelijk is met het oog op het nakomen van de vervangingsverplichting*. Zoals het winstbegrip aan de vervangingsverplichting is gekoppeld is het ook het geval met het begrip verlies. In het concrete voorbeeld betekent dit, dat wanneer een adequate vervanging van f 80.000,— mogelijk is, er een vermogensmutatie is, zonder dat er via het boeken van een verlies een klem op de winst uit anderen hoofde verkregen, behoeft te worden gelegd.

Duidelijk zal het zijn, dat een verlies en een aanpassing van het vermogen op een andere wijze kan worden opgevangen. Terwijl voor het eerste de resultatenrekening zal moeten worden belast voor zover het verlies niet uit een reserve zal kunnen worden opgevangen, zal de intering van het vermogen in mindering van een vermogensrekening moeten worden gebracht. Wat het laatste betreft komt mede in aanmerking de vermogenstoename, ontstaan door een voorafgaande waardestijging van hetzelfde productiemiddel. Zoals een waardetoeename het vermogen doet toenemen, doet de waardedaling deze aanwas wederom te niet gaan.

Waardering van negatieve voorraden

In aansluiting met hetgeen boven werd gezegd is er dan een *negatieve* (economische) voorraad van enig goed, indien de ruil reeds heeft plaats gevonden, maar de vervangingsverplichting nog niet is nagekomen. Om het in termen van de praktijk te zeggen: het bedrijf heeft goederen verkocht, waartegenover het zich op de inkoopmarkt nog niet heeft gedekt. De negatieve voorraad komt daardoor neer op een vervangingsverplichting, welke eveneens een waardering vraagt, omdat deze een prijsrisico met zich brengt. Ofschoon dit alles voor zichzelf zal spreken, moge nog worden opgemerkt, dat het ook in het geval van een negatieve voorraad mogelijk is, dat op de balansdatum een technische voorraad aanwezig is. In zulk een geval moet niet de technische voorraad op de balans worden opgevoerd, maar de vervangingsverplichting, welke in de negatieve economische voorraad is gelegen. Terwijl men in de effectenbranche steeds gewend is geweest de hausse of de baisse-positie van de fondsen (hetgeen met een positieve dan wel met een negatieve economische voorraad overeenkomt) op de balans op te nemen is het opmerkelijk, dat het zoveel langer geduurd heeft dat deze zelfde handelwijze ten opzichte van de jaarrekening van industriële en handelsbedrijven werd toegepast.

De vraag waarmede wij ons bezig willen houden, is wat de economische gevolgen zijn wanneer bij een negatieve voorraad de vervangingsprijs stijgt. Het antwoord op deze vraag zal moeten zijn, dat door de prijsstijging op de inkoopmarkt de vervangingsverplichting hoger moet worden gewaardeerd dan tevoren het geval is. Dit leidt tot een verlies, dat naar zijn aard een speculatieverlies is, omdat een negatieve voorraad op een speculatieve positie wijst. De producent, die een ruil afsluit, waartegenover hij zich op dat moment niet indekt, aanvaardt (veelal doelbewust) de gevolgen van een prijswijziging op de inkoopmarkt. Deze voorraadpositie wordt gekozen, omdat een prijsdaling wordt verwacht welke een voordeel geeft. Wordt deze verwachting niet bewaar-

heid, dan heeft de producent de gevolgen van zijn handelwijze als een verlies te aanvaarden.

Niet steeds echter behoeft het bestaan van een vervangingsverplichting op een doelbewuste speculatieve handeling te wijzen. Drie gevallen zijn te onderscheiden, die tot een vervangingsverplichting kunnen leiden.

Deze zijn:

- a. De doelbewuste speculatie, hetzij bij wijze van het aanhouden van een (negatieve) speculatievoorraad, dan wel van een speculatieve voorraad. In beide gevallen wordt doelbewust geanticipeerd op de daling van de vervangingsprijs.
- b. een gelijke situatie ontstaat, indien door welke oorzaak ook er verstoring is ten aanzien van de mogelijkheid van vervanging. Zodanige situaties hebben wij in de jaren in en na de tweede wereldoorlog kunnen aantreffen. De producent, die het goed ruilt, zonder de gelegenheid te hebben zich in te dekken, moge niet doelbewust op het prijsverloop speculeren, hij aanvaardt door zijn beslissing precies dezelfde consequenties als de speculant,
- c. de hierboven genoemde gevallen komen neer op een uitstel van de vervanging. Een soortgelijke situatie treft men aan — zonder dat sprake is van enige speculatie — bij de duurzame productiemiddelen. Het kenmerk van deze middelen is, dat zij een ondeelbare voorraad vormen, ondeelbaar in die zin, dat de verbruikte werkeenheden niet geleidelijk kunnen worden vervangen, maar alleen de voorraad in haar geheel. De ondeelbaarheid leidt tot een discontinue vervanging, hetgeen ten opzichte van de verbruikte werkeenheden een uitgestelde vervanging betekent. Daarmede is *niet* bedoeld te zeggen, dat de verbruikte werkeenheden een negatieve economische voorraad vormen, maar wel, dat de economische consequenties van de uitgestelde vervanging dezelfde zijn.

Tenslotte willen wij aandacht wijden aan de gevolgen van de daling van de vervangingsprijs bij een negatieve economische voorraad. Deze situatie leidt tot een vermogenstoename, die als winst kan worden aangemerkt en wel als een speculatiewinst. De negatieve positie heeft hier tot het resultaat geleid met het oog waarop deze werd aangehouden. Hier vindt men het geval, waarin een vermogenstoename, ontstaan door een voorafgaande waardestijging, tot winst kan leiden. Een vermogenstoename wordt tot winst, indien de vervangingsprijs daalt en *de vervanging tot dat moment is nagelaten*. De laatste toevoeging is noodzakelijk. In het voorgaande hebben wij reeds vastgesteld, dat het onjuist is om te menen, dat een vermogenstoename door waardestijging tot winst wordt, indien de vervangingswaarde daalt. Dit is alleen het geval indien de vervanging werd nagelaten, waardoor er sprake is van een speculatiewinst, welke in een speculatieverlies zou zijn gekeerd indien de vervangingswaarde zou zijn gestegen. De uitgestelde vervanging leidt derhalve tot verliezen en winsten, gelijk dit ook het geval is bij de duurzame productiemiddelen, waarvan wij de waarderingsproblemen met betrekking tot het winstvraagstuk in een volgend artikel zullen behandelen.